

ТАЛАБАЛАРАРО ҲАМКОРЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Отабоева Зулфия Ғофуровна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти.

Таълим-тарбия жараёнида талабалар жамоасида ҳамкорлик маданиятини таркиб топтириш воситаси сифатида кластерли методдан фойдаланиб ҳамкорлик имкониятларини ўрганиш орқали таълим тизимида талабалараро ҳамкорлик маданиятини шакллантиришнинг назарий ва амалий ўзига хос технологик жиҳатларини аниқлаш бизнинг тадқиқот ишимизнинг илмий фарази десак асло муболаға бўлмайди.

Тадқиқот давомида назарий изланишлар олиб борган вақтда биз “кластерли ёндашув” тушунчаси бугунги кундаги замонавий педагогикада камдан-кам тадқиқ этилаётганини гувоҳи бўлдик. Шундай экан, талабалараро ўзаро муносабат ва таъсир этиш муаммоси замонавий тадқиқотчиларнинг илмий изланишлари акс эттирилган ишларда кенг қўламда қўлланиладиган кластерли ёндашув таълим самарадорлигини ҳамда талабалараро ҳамкорлик маданиятини шаклланишига салмоқли ҳисса қўшувчи восита сифатида қаралиши лозим деган фикрдамиз.

Замонавий педагогикада кластерли ёндашувнинг ўрни алоҳида таҳсинга сазовор чунки, мазкур ёндашув турфа хил йўналишлардаги фанларнинг умумийликдаги фаолияти самарадорлигини оширишнинг замонавий усулларида бири ҳисобланиб, замонавий талабалараро ҳамкорлик маданиятини вужудга келишининг назарий ва методик жиҳатдан ўзаги сифатида эътироф этилиши лозим. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, мазкур ёндашувнинг ўзига хослиги талабаларнинг самимий рақобатбардошлигини оширишда таҳлим тизимида ўзаро ижобий муносабат, илмий, маънавий-маърифий, касбий фаолият юзасидан кўприк вазифасини ўтайди деб ишонч билан айтиш мумкин.

Тадқиқот доирасида мавзуга юзасидан турли адабиёт ва илмий ишларни ўрганиш натижасида кластерли ёндашувнинг назарий таҳлили олиб борилди. Бундан мақсад шуки, турли соҳаларда, жумладан педагогика ва психологияда талабалараро ҳамкорликни ташкил этишнинг кластер шаклининг афзалликлари, зарурати каби томонларига аниқлик киритилиб, фойдали томонлари ўрганилди.

Педагогика фанидан изоҳли луғатда **“Кластер” (Тармоқлар) методи** — ўқувчиларни мантикий фикрлашга, умумий фикр доирасини кенгайтиришга, атамалар, тушунчалар ва воқеаларнинг бир-бири билан боқеликлигини англаб олишга ўргатувчи метод ҳисобланади. Бу методдан асосан дарснинг якуний қисмида ёки боб юзасидан такрорлаш ўтказилганда, умуман, аввал эгаллаган билимларини такрорлаш ва мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланиш мумкин”[1.153-б] деган таъриф келтирилган.

Педагог олим Д.Рўзиеванинг “Интерфаол методлар: моҳияти ва кулланилиши” номли методик қўлланмасида “Кластер” (ғунча, тўплам, боғлам) методи пухта ўйланган стратегия бўлиб, уни ўқувчи (талаба)лар билан якка тартибда, гуруҳ асосида ташкил этиладиган машғулотларда қўллаш мумкин. Кластерлар илгари сурилган ғояларни умумлаштириш, улар ўртасидаги алоқаларни топиш имкониятини яратади[2.36-б]”-дея таърифлайди.

Академик Р.Джурев умумий таҳрири остида тузилган “Педагогикадан атамалар луғати”да «Кластер» (тармоқлар) методи – 1) ўқувчиларни мантикий фикрлаш, умумий фикр доирасини кенгайтириш, атамалар, тушунчалар ва воқеаларнинг бирбири билан

боғлиқлигини англаб олишга ўргатувчи метод. 2) кластер (ғунча, боғлам) методи педагогик, дидактик стратегиянинг муайян шакли бўлиб, таҳсил олувчиларга ихтиёрий муаммо (мавзу)лар хусусида эркин, очиқ ўйлаш ва шахсий фикрларни бемалол баён этиш учун шароит яратишга ёрдам берадиган усулдир[3.36-б]”-деб изоҳланади.

“Молиявий-иқтисодий таянч сўзларга қиёсий изоҳли луғат”да эса, “Кластер ёндашув” - бу янги бошқарув тизими бўлиб, алоҳида тармоқ ёки худуднинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган давлатнинг устувор сиёсати ҳисобланади”[4.252-б] деб таърифланади.

Кластер ёндашувнинг назарий асослари XIX аср охирида А.Маршалл (1890) қарашларида акс этган. Қолаверса, кластер тушунчаси 1980-йилларда Гарвард университети профессори М.Портернинг қарашларида ҳам ўрин олган[5]. Назарий изланишлар жараёнида дунё мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида рақобатбардошлигига замин яратувчи усул сифатида кластерлаш ғояси узоқ йиллар давомида дунёдаги деярли барча мамлакатларида амалий аҳамият касб этишини алоҳида таъкидлаш лозим.

Талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда кластер ёндашувидан самарали фойдаланиш вариантларини тавсифлаб, талабалараро юзага келиши мумкин бўлган кластерларнинг турфа хил йўналишлари куйидагича характерланади:

–кластернинг биринчи тури кафедра профессор-ўқитувчилари ҳамда талабаларни бирлаштиришга хизмат қилиши;

–кластернинг иккинчи тури умумлаштрилган лойиҳа доирасидаги аниқ вазифаларни бажаришга йўналтирилган олий таълим муассасаларининг турли хил ўқув-фанларини интеграциясидан келиб чиқиб амалга ошириши;

–кластерларнинг учинчи тури ташқи ҳамкорлар иштироки доирасида ижтимоий-иқтисодий манфаатдорчилиги маълум бир турдаги лойиҳаларни амалга оширишга қаратилиб, олий таълим муассасаларининг ташқи ҳамкорликдаги ўзаро шерикликчиликни мустаҳкамланишига хизмат қилиши;

–кластернинг тўртинчи тури бир қанча олий таълим муассасалар катта корхоналар билан йирик лойиҳаларда иштирок этишида шаклланади.

Кластернинг ўзига хос анъанавий хусусиятларидан бири унинг инновацион йўналиши эканлигидан келиб чиқиб, кластернинг инновацион таъсир доирасини ошириш, қатнашувчиларга илмий-тадқиқот фаолияти соҳаси кўламини кенгайтириш имкониятларини юзага келиши муҳим аҳамиятга эгалиги билан изоҳланади.

Шуни таъкидлаш керакки, тадқиқотнинг шакллантириш босқичининг бошида биз кластер ўзаро таъсирининг аниқловчи принципи сифатида куйидагиларни қабул қилдик: кластердаги барча фаолиятлар ҳақиқий аудитория учун маҳсулотлар, хизматлар ёки тақдимотлар яратиш орқали амалга оширилади. Шу муносабат билан ҳар бир кластер иштирокчиларининг саъй-ҳаракатлари жамоавий фаолият маҳсули сифатида ижтимоий аҳамиятга эга натижа олишга қаратилган эди.

Бу ҳолат ўзаро ҳамкорликнинг ўзини-ўзи ташкил этиш хусусиятини аниқлади: кластерда ишлаш, талабалар ва ташқи муассасаларнинг мутахассислари изчил хатти-ҳаракатлар ва ўзаро ёрдам муносабатларини намойиш этдилар. Кластер аъзолари шарт-шароитларни, фаолият усулларини, шунингдек, кластер ўзаро ҳамкорлиги шерикларини танлаш эркинлиги шароитида ўзаро муносабатда бўлдилар, бу эса, ўз навбатида,

биргаликдаги фаолият натижалари учун ҳар бирининг индивидуал жавобгарлигини оширишга олиб келди.

Қўшма фаолият самарадорлигини белгиловчи вазифаларни бир-бирига топшириш шахслараро муносабатлардаги ишончнинг намоён бўлиши сифатида ҳамкорлик маданиятининг бундай таркибий қисмини ривожлантиришга ёрдам берди. Маҳаллий таълим кластери иштирокчиларининг ўзаро ҳамкорликнинг умумий мақсади билан боғлиқ биргаликдаги ҳаракатлари бўлажак ўқитувчилар ўртасидаги ҳамкорлик маданиятининг таркибий қисми сифатида жамоани шакллантиришга ёрдам берди: бошқалар билан ўзаро муносабатларда ҳамкорлик субъектлари ўзларининг ўз кадриятлари ва шахсий маънолари. Шундай қилиб, кластер ўзаро таъсири орқали талабаларнинг ҳамкорлик маданиятини шакллантириш ушбу жараённинг ишонч, ҳамкорликдаги тартибсизлик, конструктив қарама-қаршилик, ҳамкорлик субъектларининг умумийлиги, сифат жиҳатидан янги ва ўзаро муносабатларни яратиш каби таркибий қисмларининг таъсирининг кучайиши туфайли юзага келди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ж.Ҳасанбоев, Х.Тўрақулов, М.Ҳайдаров, О.Ҳасанбоева. Педагогика фанидан изоҳли луғат. Т., “Фан ва технология”, 2008, 153-б.
2. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Методик қўлланма. Тузувчилар: Д.Рузиева, М.Усмонбоева, З.Холикова. - Тошкент: Низомий. номидаги ТДПУ нашриёти, 2013. - 36 бет.
3. Р.Х.Джураев, Ў.Қ.Толипов, Р.Ғ.Сафарова, Х.О.Тўрақулов, М.Э.Иноятова, М.С.Диванова. Педагогик атамалар луғати. Тошкент – 2008. 36-бет.
4. Ўрмонов Н.Т., Мустафақулов Ш.И. Молиявий-иқтисодий таянч сўзларга қиёсий изоҳли луғат. – Т.: ”Молия” нашриёти, 2016. - 292 б.